

**HANS KRISTIAN ANDERSENNING "FROZEN" ERTAGINI
INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISH JARAYONIDA
LEKSIK SEMANTIK TRANSFORMATSIYALAR TAHLILI**

Tòraboyeva Dilchehra Bahridin qizi

Termiz davlat Universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Hans Kristian Andersen qalamiga mansub "Frozen" ertagini ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida uchraydigan leksik semantik va ularning mohiyatidagi lingvistik nuqtai nazaridan o'quvchi uni anglashi uchun tasvir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Shuningdek ushbu maqolada asar qanday usullarda tarjima qilinganligi va tarjima qilish jarayonidagi transformatsiyalar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar:. Leksik semantik transformatsiya, tarjima turlari, ingliz o'zbek tarjima, lingvistik xususiyatlar.

Tarjimaning leksik muammolarini hal etishda ikki tilli lug'atlar ma'lum jihatdan ahamiyati katta hisoblanadi. Biroq odatda lug'atlarda so'z ma'nosining muqobillarigina beriladi. Tarjima lug'ati qanchalik mukammal bo'lmasin, unda so'zlarning barcha ma'nolari yoki ma'no nozikliklarini qamrab olishning iloji yo'q, chunki lug'at ikki til tizimi unsurlari bilan ish ko'radi.

Birinchi turdagi transformatsiyalar keng ma'noli yoki ma'nosini aniqlash qiyin bo'lgan so'zlarni tarjima qilishda qo'llaniladi. Transformatsiyaning bu turi aslyat so'ziga aniqlik kiritish yoki uni konkretlashtirganda qo'llaniladi.

Transformatsiyaning ikkinchi turi umumlashtirish nomi bilan ataladi. Tarjimada aksariyat hollarda aslyatda berilgan ma'noda tarjima tili normalarida ortiqcha hisoblangani bois ba'zi aniqliklar umumlashtiriladi. Ingliz tilida odamning bo'yi, og'irligi aniq raqamlarda berilishi qabul qilingan.

Uchinchi turdagi transformatsiya ikki hodisa o'rtasidagi mantiqiy aloqaga asoslanadi. Ulardan bittasi aslyat matnini atasa, ikkinchisi uning tarjima varianti

deb hisoblanadi. Bu transformatsiya matnda tasvirlangan vaziyatning semantik hamda mantiqiy tahlilini talab etadi. Matndagi vaziyat o'z navbatida semantik jihatdan rivojlantiriladi.

Transformatsiyaning to'rtinchi turi antonimik tarjima hisoblanadi. Bu degani ba'zi hollarda asliyatda qo'llanilgan so'z tarjimada antonim bilan almashtirilishini anglatadi, boshqa qilib aytadigan bo'lsak, agar gapda inkor so'zi bo'lsa, u tarjimada tushirib qoldiriladi. "take it easy-tashvishlanaverma", "I don't want to cheat- Men to'g'risini aytaman" deb tarjima qilinishi mumkin.[2. 280-b]

Tarjimada bu tushuncha asl matn o.,quvchiga qanday ta'sir qilsa tarjima matni o.,quvchiga shunday ta'sir qilish qobiliyatini anglatadi. Ko.,plab olimlar o.,z asarlarida pragmatika masalsini ko.,rib chiqishgan. Xususan A. Neubert, KatrinaRays, Barxudarov, Komissarov; o.,zbek tarjimashunos olimlaridan G.,. Rahimovlar shular jumlasidandir. Tarjimon muvaffaqiyatli ishlashi uchun chet tilida ham, ona tilida ham yuqori malakaga, shuningdek, mintaqaviy geografik kompetensiyaga ega bo.,lishi kerak, bu esa tarjimaning yuqori sifatli bo.,lishini belgilaydi.

Asl nusxaning til birliklaridan tarjima birliklariga o'tishni o'zgartirish yordamida amalga oshirish jarayoni tarjimamonlik (tillararo) transformatsiyasi

deyiladi.Transformatsiya so'zga e'tibor bradigan bo'lsak, bu so'z lotincha so'zdan

olingan bo'lib transformatio-o'zgartirish, almashtirish degan ma'noni anglatadi.

Tarjima transformatsiyalari mazmun va ifoda rejasiga ega bo'lgan til birliklari bilan amalga oshirilishi tufayli ham shakl, ham dastlabki birliklar ma'nosini o'zgartirib, shakliy-semantik xarakter kasb etadi.

Tarjima transformatsiyalari tarjimada lug'at muvofiqligi bo'lmaganda yoki ushbu kontekst shartlarida qo'llanilmaslik xolatlarida, turli matnlarni tarjima qilishda tarjimon ishlatadigan tarjima usullari sifatida ko'rib chiqiladi.

O'zgartirish jarayonida dastlabki birliklar sifatida qaraladigan til birliklari xarakteriga qarab tarjima transformatsiyalarini leksik, grammatik va leksikgrammatik transformatsiyalarga bo'lish mumkin. Ularda o'zgartirish jarayonlari bir vaqtning o'zida asl nusxaning leksik va grammatik birliklarini qamrab oladi, ya'ni

leksik birliklardan grammatik birliklarga o'tadi yoki aksincha. Tarjima jarayonida

eng ko'p qo'llaniladigan leksik transformatsiyalarga quyidagilar kiradi:

transkripsiya va transliteratsiya (bir alifbo harflarini boshqa alifbo harflari bilan

yozish), kalkalash (boshqa tildagi so'zni aynan tarjima qilib yoki unga taqlidan

so'z yaratish) va leksik-semantik o'zgarishlar: konkretlashtirish, generalizatsiya va modulyatsiya.

Hans Kristian Andersenning „Frozen“ asari ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida bir nechta leksik-semantik transformatsiyalar uchraydi. Masalan Anna va Gans turmush qurmoqchi bo'lib Annaning opasi Elsada ruxsat so'raydi: „Anna and Hans asked Elsa her blessing“. Bu gap o'zbek tiliga tarjima qilinganda leksik-semantik transformatsiyaning 1-turidan foydalanilgan. Bu gapdagi „blessing“ so'zining turli ma'nolari bor. Masalan „baxt, saodat, fotixa bermoq“ ma'nolari bor. Bu gap o'zbek tiliga tarjima qilinganda „roziligini so'ramoq“, ma'nosida kelgan va shunday tarjima qilingan: „Anna va Gans Elsadan uning roziligini so'radi“ deb tarjima qilingan.

„Queen Elsa! Don't be the monster they fear you are“ deb murojat qiladi Hans bir gapida Elsaga. Bu gap tarjima jarayonida "qirolicha Elsa! Siz ularga bu darajada yovuzlik qilmang" deb o'zgaradi, "monster" so'zining asl ma'nosi "maxluq" degani, lekin bu asarda "yovuz shaxs, yovuzlik" deb tarjima qilingan.

"There is twenty feet of fresh powder down there" gapi ôzbek tiliga tarjima qilinganda "twenty feet" so'zi "20 tq oyoqlar" deb emas, "20 qadam" deb tarjima qilingan.

Asarni tarjima qilish jarayonida ba'zi sôzlarning ma'nosi boshqa bir sôzlarga ôzgartirilgan, "Anna knew, she loved hans, may be a kiss from him would work" gapiga tarjimada biroz ôzgartirishlar kiritilgan, gapning asl tarjimasi quyidagi ma'noni berardi: "Anna Gansni sevardi, Anna Gansning bir ôpichi unga yordam berishi mumkinligini bildi". Lekin bu bolalar adabiyoti bolganligi sababli tarjima qilinayotgan har bir so'zga etibor berilgan, agar gap ôz hoida tarjima qilinsa, bu bolalarga salbiy ta'sir qilishi mumkinligi inobatga olinib: "Anna Gansni yaxshi ko'rardi, u Gansning mehri menga yordam berishi mumkin, uning mehri haqiqiy mehr deb ôyladi" tarzda tarjima qilingan, bundan tashqari asarda "Hans" ismi ham "Gans" hoida ôzbek tiliga o'girilgan

"Anna said good-by to Kristoff and Olaf" gapi o'zbek tiliga "Anna Kristoff va olafga xayr dedi" tarzda emas, "Anna Kristoff va Olaf bilan xayrlashdi" tarzda tarjima qilingan, bu ma'noga badiiylik bag'ishlashligi sababli shu tarzda tarjima qilingan.

Asarda leksik-semantik transformatsiyaning antonim tarjima turi ham qo'llangan. Masalan: Anna Olafdan Elsaning qayerdaligini so'raydi: "do you know where she is?" gapi ôzbek tiliga tarjima qilishda antonim tarjimadan foydalanilgan. Bu gap ôzbek tiliga "Elsaning qayerdaligini bilasanmi?" tarzda tarjima qilingandan kôra, "Elsaning qayerdaligini bilmaysanmi" tarzda tarjima qilinsa ma'no kuchayganligi sababli gap shu usulda tarjima qilingan.

Xulosa qilib aytganda, tarjima jarayonida talabalar duch keladigan eng muhim qiyinchiliklardan biri tarjima transformatsiyalaridan amalda foydalana olmaslikdir. Tarjima transformatsiyalari usullarini bilmagan talabalar asliyatdagi so'z va iboralarni lug'aviy ma'nolarida o'girishga odatlanishadilar. Natijada ingliz tilidan o'zbek tiliga, o'zbek tilidan ingliz tiliga tarjima qilishganlarida jumlar g'aliz, badiiy ifodadorlikdan yiroq bo'lib qoladi, qolaversa tarjima

transformatsiyalarini o'rganish tarjima jarayonini o'rganish uchun boy faktik materiallar bera oladi. Aynan shu jihati bilan ushbu maqolada umumlashtirilgan tarjima transformatsiyalarining turlari talabalarga bu haqida atroflicha bilimlar berishiga ishonamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xans Kristian Andersen "Frozen" Los Angeles-2013
2. Salomov. G'. " Tarjima nazariyasiga kirish" Toshkent - 1978
280- b
3. Qo'ldoshov. O'. Leksik transformatsiyaning pragmatik xususiyatlari" BMI Samarqand-2020
4. <https://englishyz.ru/uz/grade-9/leksiko-semanticheskie-zamenykonkretizaciya-generalizaciya/>
5. Tarjimashunoslik terminlari ko'p yillik lug'at ma'lumotnoma
6. N. Erkaboyeva. " Ona tili fanidan ma'ruzalar to'plami" Toshkent -
2020